

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TA'LIM- TARBIYA JARAYONIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV

Uralova Nurxon Maxadovna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti, katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491166>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish zarurati, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim maqsadi, modeli, xususiyatlaridamda ushbu jarayonda pedagoglar faoliyati ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalar, shaxsni rivojlantirish, pedagogik ta'sirlar, shaxsning asosiy xususiyatlari, shaxsni rivojlanish psixologiyasi, shaxsga yangicha qarash, bolalarning real shaxsiy qiziqishlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются потребности дошкольных образовательных организаций в осуществлении личностно-ориентированного обучения в учебно-воспитательном процессе, цель, Модель, Особенности личностно-ориентированного обучения, а также деятельность педагогов в этом процессе.

Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, личностно-ориентированные технологии обучения, развитие личности, педагогические влияния, основные черты личности, психология развития личности, новый взгляд на личность, реальные личные интересы детей.

Annotation. This article covers the need for the implementation of personality-oriented education in the educational process of preschool educational organizations, the purpose, model, characteristics of personality-oriented education, as well as the activities of educators in this process.

Keywords: personality-oriented education, personality-oriented educational technologies, personality development, pedagogical influences, basic personality traits, personality development psychology, a new look at personality, real personal interests of children.

Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirish maqsadida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 30 sentyabrdagi “Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4312-son Qaroriga muvofiq “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsesiyasini tasdiqlash to'g'risidagi” qabul qilindi. Ushbu konsepsiyaga muvofiq maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovasiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikasiya texnologiyalarini joriy etish, maktabgacha ta'limni

boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta'minlash, maktabgacha ta'lim tizimiga maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish belgilab olindi. Mazkur vazifalarning samarali hal etilishi o'z navbatida innovasion ta'lim muhitini tashkil etish va ta'lim-tarbiya jarayonida yangi zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqish va amalda joriy qilish orqali mavjud dolzarb muammo va kamchiliklarni bartaraf etishni taqozo etadi. Shuningdek, zamonaviy talablar ta'lim jarayonini yaxlit tizimi sifatida modernizatsiyalash hamda ta'limda innovasion faoliyatni tashkil etish zaruriyatini ko'rsatmoqda.

Erkin va mustaqil fikrlovchi, dunyoqarashi keng, ijodkor, milliy mafkuramizga sadoqatli bo'lgan intellektual salohiyatli barkamol shaxsni shakllantirish fan-texnika va texnologiyalarining eng so'nggi yutuqlaridan ta'lim-tarbiya sohasida keng foydalanishni taqozo etadi. Ushbu muammo yechimini hal etishda jamiyatni rivojlantirishning harakatlantiruvchi kuchi bo'lish, axborotlarni ishlab chiqish va undan rejalashtirilgan maqsadlarda samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalar asosida tashkil etilishini ta'minlash dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Bu esa, ta'lim jarayonini boshqacha yondashuv bilan ishlab chiqishni talab qiladi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etish orqali bu talablarni bajarish imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning nazariy asoslariga quyidagilar kiradi:

- ta'lim oluvchining ta'lim jarayonidagi o'rnini belgilash va shaxsni rivojlantirish;
- ta'lim oluvchining rivojlanishi bo'yicha me'yoriy talablar qo'yiladi. Ushbu me'yorlar Davlat talablarida o'z aksini topadi;
- ta'lim jarayonini tashkil etishda pedagogning ijodiy qobiliyati va mahorati katta ahamiyatga ega;
- ta'lim jarayoniga shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarni qo'llash talab etiladi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limda pedagogik ta'sirlar asosan ta'lim oluvchi shaxsini rivojlantirishga qaratiladi. Insonning tugal holatga kelmaganini uning o'z ongi rivojida, refleksiya, o'zini-o'zi anglab yetishda, o'ziga bo'lgan nuqtai nazarni o'zgartirish mumkinligida va shular vositasida o'z rivojini davom ettirishda ko'rgan. Insonparvarlik yondashuvining holatiga tayanib, u shaxsni faol tizim sifatida aniqlagan, ya'ni shaxs tashqi ta'sirlarga oddiygina javob beribgina qolmay, balki o'zi ham atrof muhitga faol va maqsadga yo'naltirilgan holda, ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga ega. Shaxs sifatida yashash uchun inson dunyoga ijodiy munosabatda bo'lishi, unga nisbatan o'zining shaxsiy qarashini rivojlantirishi, o'z oldiga yangi vazifalar qo'yishi va ularni yangi usullar bilan yechishi kerak. A.Maslou fikriga ko'ra, yangi qiziqishlarning paydo bo'lishi, bilimlarni egallash istagi, javobgarlik hissi – hayot faoliyatining bunday barcha shakllari “ehtiyaj motivatsiyasi” mavjudligidan dalolat beradi.

Shaxsning asosiy xususiyatlaridan biri uning individualligi hisoblanadi, chunki har bir inson o'z o'rnida yakka va bebahodir. Individuallik – “bu insondagi va uing ijodidagi eng qimmatli narsadir”, u “hamma qo'lidan keladiganlarni, hammaga yangi ish etalonini berib, hammadan ham yaxshiroq bajara olish ko'nikmasida namoyon bo'ladi”.

Pedagogik texnologiyalarni bir-biridan farqlaydigan asosiy xususiyatlaridan biri uning bola shaxsiga yo'naltirilganlik darajasidir. Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarning markazida o'sayotgan inson, uning o'z imkoniyatlarini to'la namoyon etishga intilishi, yangi tajribani qabul

qilishi, turli hayotiy vaziyatlarda ongli ravishda va mas’uliyatli qaror qabul qilishga qodirligi turadi.

Shaxsni rivojlantirish, jahon standarti talabiga javob beradigan, o’ziga, boshqa insonga, jamiyatga, davlatga, tabiatga va mehnatga o’zining to’g’ri munosabatini bildira oladigan, mustaqil faoliyat yurita oladigan, ijodkor shaxsni tayyorlash, mustaqil ishlashga, o’z-o’zini tarbiyalashga sharoit yaratish maqsadida amalga oshiriladi.

Shaxsni rivojlanish psixologiyasi bo’yicha bilimlarni bilishi va ulardan o’z faoliyatlarida foydalanishi, ta’lim jarayonini to’g’ri tashkil etish uchun maktabgacha yoshdagi bolalarning akademik, didaktik, ijtimoiy-psixologik ehtiyojlarini bilishi va shu ehtiyojlarni hisobga olgan holda mashg’ulotlarni tashkil qilishi, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o’zaro ijobiy munosabatlarni o’rnatish, ta’lim texnologiyalari va o’qitish shakllarini bilishi, mashg’ulotlar davomida umumiy va shaxsiga yo’naltirilgan qoidalarni ishlab chiqarish haqida ham o’z tavsiyalarini berishi juda muhim.

Pedagogik jarayon shaxsiga yo’naltirilgan texnologiyalar asosida amalga oshirish-ta’lim maqsadlariga erishishni oldindan kafolatlash imkoniyatlarini oshiradi.

Shaxsiga yo’naltirilgan texnologiyalarning kommunikativ asosi-pedagogik jarayonda ta’lim oluvchiga “shaxsiga yangicha qarash”, yani insoniy-shaxsiy yondashuv hisoblanib, quyidagilarni o’z ichiga oladi:

- pedagogik jarayonda shaxs ob’yekt emas, balki sub’yekt hisoblanadi;
- har bir ta’lim oluvchi qobiliyat egasi, ko’pchiligi esa iste’dod egasi hisoblanadi;
- yuqori etik qadriyatlar (saxiylik, muhabbat, mehnasevarlik, vijdon va boshqalar) shaxsning ustuvor xislatlari hisoblanadi.

Maktabgacha ta’lim tizimi qayta qurila boshladi – avtoritar tizimdan pedagogik jarayonni qurishning shaxsiga yo’naltirilgan modeliga o’tilmoqda. Ma’lumki, shaxsiyatning asosiy poydevori hayotning dastlabki yetti yilida qo’yiladi: bolaning maktabgacha yoshida shakllangan fazilatlar va fe’l-atvorlari keyinchalik o’zgarmaydi. Qisman o’zgarib, tashqi ko’rinishi o’zgaradi, xolos.

Shaxsiga yo’naltirilgan yondashuv – bu pedagogning e’tiborini bolaning ajralmas shaxsiga, uning nafaqat intellektual qobiliyatlari va fuqarolik mas’uliyat hissini rivojlantirishga bo’lgan e’tiborini, balki hissiy, estetik, ijodiy moyilliklari va rivojlanish imkoniyatlariga ega bo’lgan ruhiy shaxsni rivojlantirishga qaratishdir. Ta’limning asosiy qadriyatining bunday e’tirof etilishi shaxsning o’ziga xos shakllanishidir. Biz har bir bolaga uning xususiyatlarini, hayotiy qadriyatlarini, intilishlarini aniqlash asosida o’zlarining rivojlanish yo’llarini tanlash huquqini berishimiz kerak.

Shaxsiga yo’naltirilgan ta’lim faollik markazida tarbiyalanuvchining o’zi, ya’ni bolani shaxs sifatida – uning xohish-istaklari, niyatlari, maqsadlari, noyob kichik hayot tajribasi ekanligi taxmin qilinadi. Shu munosabat bilan ta’lim jarayoni ta’lim “bilimlarni kattadan bolaga o’tkazish” modelidan, “bola tashabbuslari ma’qullanadigan va bola ta’lim jarayonida faol ishtirok etadigan” modelga yo’naltirilishi kerak.

Shaxsiga yo’naltirilgan ta’limning maqsadi- bolani o’ziga xos shakllantirish uchun zarur bo’lgan o’zini-o’zi anglash, rivojlantirish, moslashtirish, boshqarish, himoya qilish, tarbiyalash mexanizmlarini kiritishdan iborat.

Shaxsiga yo’naltirilgan ta’lim modeli – bizning ta’lim tizimimizga tanish bo’lgan bolaga ta’lim va intizomiy yondashuvni yengishga, pedagoglarni bolalar bilan hamkorlik ko’nikmalariga, shuningdek, yangi pedagogik texnologiyalarga ega bo’lishdir. Bola kattalar

singari jamiyatning to‘laqonli a‘zosi bo‘lganligi sababli uning huquqlarini tan olish, pedagogik pozisiyani “yuqoridan” emas, balki yonma-yon va birga olishni anglatadi.

Ta‘lim jarayonida munosabatlarni demokratlashtirish quyidagilarni o‘z ichiga oladi: ta‘lim oluvchi va pedagog huquqlarini tenglashtirish, ta‘lim oluvchining erkin tanlab olish huquqi; xatoga yo‘l qo‘yish huquqi, o‘z nuqtai-nazariga ega bo‘lish huquqi pedagog va ta‘lim oluvchi munosabatining asosi bo‘lishi, ya‘ni:

- a) ta‘qiqqlamaslik;
- v) boshqarish emas, birgalikda boshqarish;
- s) majburlash emas, ishontirish;
- d) buyurish emas, tashkil etish;
- e) chegaralash emas, erkin tanlab olishga imkon berish.

Yuqorida qayd etilgan yangi munosabatlarning asosiy mazmuni hozirgi rivojlangan va yanada jadal suratlar bilan rivojlanayotgan bir sharoitida samarali natija bermaydigan va g‘ayri insoniy hisoblanadigan majburlash pedagogikasidan voz kechishdan iboratdir.

Zamonaviy sharoitda ta‘lim jarayonining barcha imkoniyatlariga ko‘ra shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo‘naltirilishi talab qilinmoqda. O‘zida ana shu imkoniyatlarni namoyon eta olgan ta‘lim shaxsiga yo‘naltirilgan ta‘lim deb nomlanadi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlaridagi pedagogik jarayon – ma‘lum bir maqsadga yo‘naltirilgan, pedagogik faoliyat ta‘sirida tashkiliy shakllantirilgan va mazmunan boyitilgan tizimdir. Bu tizimni boshqarishda va uning sifatini yuqori pog‘onaga yuksaltirishda yangi yo‘llarni topish, ta‘lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash, uni ma‘naviy jihatdan yangilash, tarkibiy jihatdan texnik va texnologik qayta tuzish kabi chora-tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida “pedagog bola shaxsini hayotga tayyorlash, unda ma‘naviy me‘yor va qadriyatlarni shakllantirish, boshqa odamlar bilan muloqot qilish, hayotiy muhim vazifalarni hal qilishi zarur bo‘lgan faoliyat usullarini shakllantirishni ta‘minlash imkonini beruvchi muayyan kompetensiyalarga ega bo‘lishi zarur”ligi belgilangan bo‘lib, bolalarni kuzatishni amalga oshirish, bolalar rivojlanishining barcha sohalaridagi real o‘zgarishini qayd qilish maqsadida turli xil baholash strategiyasi qo‘llash” pedagog egallashi lozim bo‘lgan kompetensiyalardan birini tashkil etadi.

Pedagogik texnologiyalarni bir-biridan farqlaydigan asosiy xususiyatlaridan biri uning bola shaxsiga yo‘naltirilganlik darajasidir. Shaxsiga yo‘naltirilgan texnologiyalarning markazida o‘sayotgan inson, uning o‘z imkoniyalarini to‘la namoyon etishga intilishi, yangi tajribani qabul qilishi, turli hayotiy vaziyatlarda ongli ravishda va mas‘uliyatli qaror qabul qilishga qodirligi turadi.

Bola shaxsiga yo‘naltirilgan ta‘limning asosiy maqsadi bolani o‘ziga xos shakllantirish uchun zarur bo‘lgan o‘zini-o‘zi anglash, rivojlantirish, moslashtirish, boshqarish, himoya qilish, tarbiyalash mexanizmlarini kiritishdan iborat.

Bola shaxsiga yo‘naltirilgan ta‘lim - bizning ta‘lim tizimimizga tanish bo‘lgan bolaga ta‘lim va intizomiy yondashuvni yengishga, pedagoglarni bolalar bilan hamkorlik ko‘nikmalariga, shuningdek, yangi pedagogik texnologiyalarga ega bo‘lishdir. Bola kattalar singari jamiyatning to‘laqonli a‘zosi bo‘lganligi sababli uning huquqlarini tan olish, pedagogik pozisiyani “yuqoridan” emas, balki yonma-yon va birga olishni anglatadi.

Shaxsiga yo‘naltirilgan yondashuv bolalarning real shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlari amalga oshiriladigan, bolalar tomonidan shaxsiy tajriba va bilimlar samarali to‘planadigan ta‘lim

muhitini yaratishni o‘z ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi O‘RQ 595-sonli Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 802-sonli Qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 13-mayda “Maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 391-sonli Qarori.
4. Maktabgacha ta’lim vazirining 2021-yil 12-iyulda “Maktabgacha ta’lim tizimida uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish ishlarini yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi 128-sonli Buyrug‘i.
5. O‘zbekiston Respublikasining maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi (2-nashr), 2022-yil.
6. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V., Mikailova U.T., Suleymanova Yu.T., Daukayeva A.G., Vlasova Ye.N., Galimova E.F. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida ta’lim jarayonini rejalashtirish. Metodik qo‘llanma. T.:2020.